

Bogotá 20 de diciembre 2024

[B.FC. 1-024-14]

Asunto: ¿Cuál es la efectividad y seguridad del producto “Certified Organic Ashwagandha 100 tabletas” para controlar los detonantes de la migraña?

INTRODUCCIÓN

La migraña es una cefalea primaria episódica crónica en donde el dolor, a menudo, es unilateral, pulsátil, empeora con el esfuerzo y está acompañado por síntomas como náuseas y sensibilidad a la luz, el ruido o los olores. Se ha identificado que los factores desencadenantes más frecuentes son los emocionales como el estrés, los estímulos físicos como el ruido o la luz, la dieta, las alteraciones del ritmo vigilia-sueño y los traumatismos craneales. En las mujeres es necesario tener en cuenta la fluctuación de las concentraciones de estrógenos, ya que puede ser un detonante importante. El tratamiento incluye modificaciones del estilo de vida y fármacos, según las necesidades y control de los detonantes de cada paciente para mejorar su calidad de vida (1,2). Por otro lado, la “Ashwagandha” o “ginseng indio”, es una planta que se ha utilizado sola o en combinación para el tratamiento de varias enfermedades en la medicina tradicional india, además de relacionarse con efectos antiestrés (3).

CONTENIDO

La migraña es un trastorno neurológico complejo y recurrente que afecta a muchas personas en todo el mundo. Se caracteriza principalmente por dolor, cefalea intensa y otros síntomas asociados, como náuseas, fotofobia (sensibilidad a la luz), fonofobia (sensibilidad al sonido) y, en algunos casos, alteraciones en el campo visual o problemas de lenguaje. El dolor migrañoso, a menudo descrito como punzante o pulsátil, puede durar de 4 a 72 horas, y se presenta en fases bien definidas (1):

1. **Fase premonitoria:** En esta fase, los pacientes experimentan síntomas no dolorosos horas o incluso días antes del ataque, como cambios en el ánimo, fatiga, dificultad para concentrarse, rigidez en el cuello, aumento de la frecuencia urinaria, entre otros (1).
2. **Aura:** Aproximadamente un tercio de los pacientes, especialmente las mujeres, experimentan síntomas neurológicos focales transitorios antes o durante el dolor de cabeza, como alteraciones visuales (por ejemplo, destellos de luz o puntos ciegos), problemas de habla, sensaciones de hormigueo, entre otros. Esta fase suele durar entre 5 y 60 minutos (1).

3. **Dolor de cabeza:** El dolor de cabeza característico de la migraña es causado por la activación de las vías sensoriales del nervio trigémino, que genera un dolor pulsátil intenso, generalmente en un solo lado de la cabeza. Este dolor aumenta con el movimiento y puede ir acompañado de náuseas, vómitos y aversión a estímulos como la luz y el sonido (1).
4. **Postdrome:** Esta fase ocurre después del dolor de cabeza y se caracteriza por fatiga, somnolencia, dificultad para concentrarse y una mayor sensibilidad al ruido. A menudo, se le conoce como la "resaca de migraña" (1).

La migraña puede clasificarse de acuerdo con la presencia o ausencia de aura y la frecuencia de los episodios. En función de la frecuencia de los ataques, se distingue entre migraña episódica (menos de 15 días al mes) y migraña crónica (más de 15 días al mes). La migraña crónica se asocia a un aumento del umbral de dolor, que puede estar influenciado por factores genéticos y ambientales, como el estrés, la depresión y la obesidad (2).

Tratamiento de la Migraña

El tratamiento de la migraña se enfoca en aliviar los episodios agudos y prevenir su recurrencia. Para los episodios agudos, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y los triptanes son los medicamentos más utilizados. Estos ayudan a reducir el dolor y los síntomas asociados, como la náusea y la sensibilidad a la luz y al sonido. En cuanto al tratamiento preventivo, se utilizan medicamentos como los betabloqueantes, los antidepresivos tricíclicos y los anticonvulsivos. Sin embargo, debido a la naturaleza multifactorial de la migraña, es crucial personalizar el tratamiento, identificando los desencadenantes específicos de cada paciente (1,2).

Entre los factores desencadenantes más comunes se encuentran el estrés, los cambios hormonales, la falta de sueño, la dieta y factores ambientales como la exposición a luces brillantes o ruidos fuertes. Además, la migraña está estrechamente relacionada con el estrés, lo que ha generado el interés en el uso de terapias naturales para reducir la carga de los episodios migrañosos, entre ellas *Withania somnifera* (Ashwagandha) (3).

Ashwagandha: Propiedades Terapéuticas y Evidencia Científica

La *Withania somnifera*, conocida comúnmente como Ashwagandha o ginseng indio, pertenece a la familia Solanaceae es una planta originaria del subcontinente indio que se ha utilizado en la medicina tradicional durante más de 3,000 años. A esta planta se le han atribuido múltiples propiedades terapéuticas y ha empezado a ser estudiada para evaluar sus efectos anti-estrés, adaptogénicos, antiinflamatorios, neuroprotectores y cardioprotectores. Incluso se han estudiado

sus efectos sobre la fertilidad masculina, la función tiroidea y la regulación de los niveles de cortisol (4,5).

La Ashwagandha ayuda a que el cuerpo se adapte mejor al estrés y la fatiga. Estos efectos la proponen como una opción para el tratamiento de trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad, dos factores comunes que pueden desencadenar ataques de migraña. La planta también ha sido utilizada para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, debido a que se le atribuyen propiedades neuroprotectoras. Asimismo, se ha reportado que la Ashwagandha podría regular el sistema endocrino, mejorando la función de la tiroides y regulando los niveles de cortisol, lo cual puede ser útil para pacientes con migraña crónica, donde el estrés y las alteraciones hormonales juegan un papel importante (4-7). Todo lo anterior requiere de verificación científica que ayude a determinar si estos efectos están bien fundamentados en evidencia.

Aunque se le atribuyen propiedades beneficiosas, la evidencia científica sobre la efectividad de la Ashwagandha sigue siendo limitada. Un meta-análisis que incluyó a 1,002 participantes sugirió que la suplementación con Ashwagandha podría reducir significativamente tanto la ansiedad como el estrés, encontrando que una dosis de hasta 12,000 mg/día fue eficaz para la ansiedad, mientras que las dosis de hasta 300-600 mg/día resultaron ser más efectivas para el estrés. En este metaanálisis se incluyeron siete ensayos sobre estrés con 286 participantes en donde se encontró una reducción significativa de -1.75 puntos en una escala de medición del estrés ($p = .005$). Además se incluyeron ocho ensayos sobre ansiedad, con 540 participantes, encontrándose también una disminución significativa en los niveles de ansiedad de -1.55 puntos ($p = .005$). A pesar de la heterogeneidad entre los estudios, los efectos fueron consistentes en subgrupos de sujetos sanos, personas mayores de 40 años y aquellos que recibieron dosis de 600 mg/día o más. Los análisis de sensibilidad confirmaron que los resultados no dependían de un solo estudio (3). Sin embargo, es importante aclarar que reducciones de 1 a 2 puntos en escalas de medición de ansiedad y estrés pueden no ser significativas para los pacientes, cuando estos pueden alcanzar valores de hasta 17 puntos en casos leves y 30 puntos en casos moderados a severos (8,9).

Agregado a lo anterior, en otra revisión sistemática con meta-análisis evaluaron los efectos y la seguridad de la Ashwagandha sobre el estrés y la ansiedad en pacientes. Este análisis incluyó nueve ensayos clínicos aleatorizados con 558 pacientes. Los resultados mostraron un efecto significativo de las formulaciones de Ashwagandha en la escala de estrés percibido (PSS) (MD = -4.72, IC 95% = [-8.45 a -0.99]), la escala de ansiedad de Hamilton (HAS) (MD = -2.19, IC 95% = [-3.83 a -0.55]) y en los niveles séricos de cortisol (MD = -2.58, IC 95% = [-4.99 a -0.16]) en comparación con el placebo. En cuatro de los estudios incluidos, se reportaron algunos efectos adversos leves a moderados (10).

Es importante señalar que, en las dos revisiones sistemáticas, la calidad general de los estudios fue considerada baja, lo que sugiere que se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos y evaluar su aplicabilidad en el tratamiento de condiciones como la migraña. Por lo tanto, aunque se reconocen posibles beneficios, los resultados aún no son concluyentes (3,10).

En relación con los productos comerciales disponibles en Colombia, se ha encontrado que el suplemento “Certified Organic Ashwagandha 100 tabletas”, fabricado por Futurebiotics, no cuenta con el registro sanitario del INVIMA en Colombia, lo que indica que no está regulado en el país y no tiene un ente regulador que respalde su seguridad y eficacia. Además, la planta *Withania somnifera* no se encuentra en el Listado de Plantas Medicinales Aceptadas con Fines Terapéuticos en Colombia (11).

Efectos adversos y seguridad

Aunque la Ashwagandha muestra potencial en la reducción del estrés, es importante destacar que la migraña es un trastorno multifactorial que no depende únicamente del estrés. Los desencadenantes varían según el individuo, por lo que es esencial identificar los factores específicos que influyen en los episodios de migraña para elegir un tratamiento adecuado, tanto farmacológico como no farmacológico.

De igual manera a pesar de las propiedades prometedoras de la Ashwagandha, en algunos estudios se han reportado algunos efectos adversos que incluyen: mareo, distensión abdominal y deseos frecuentes de orinar (12). Por otra parte, en los últimos años ha aumentado el número de informes sobre posibles efectos adversos hepáticos relacionados con el consumo de productos de ashwagandha. Se han documentado casos de lesiones hepáticas, incluyendo alteraciones en las enzimas hepáticas y necrosis celular. Aunque estos casos son raros, han generado preocupación sobre la seguridad de la planta, especialmente en productos mal procesados o contaminados (6,12,13).

Las posibles causas de estos efectos hepáticos podrían incluir compuestos presentes en la ashwagandha, como la withanona, o variaciones en la concentración de principios activos entre las raíces y otras partes de la planta. También se considera la posibilidad de contaminación con toxinas de hongos durante el proceso de extracción. Dado el riesgo potencial, se recomienda precaución, especialmente en personas con problemas hepáticos preexistentes o que tomen medicamentos que afecten el hígado. Se necesita más investigación para comprender completamente los riesgos asociados con su uso (13).

Adicionalmente, la *Withania somnifera* aparece reseñada en el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada de la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora del INVIMA. A partir de los reportes emitidos por otras agencias sanitarias del mundo, este listado aclara que no

se debe emplear esta planta para consumo en té o infusiones, ni en suplementos alimenticios, ya que contiene sustancias tóxicas como lactonas y alcaloides (14).

Finalmente, la Ashwagandha ha mostrado ser prometedora en la reducción del estrés y la ansiedad, factores comunes en los pacientes con migraña. Sin embargo, debido a la naturaleza multifactorial de la migraña, es importante un enfoque individualizado en su tratamiento. Además, se debe tener precaución al utilizar productos no regulados, como el “Certified Organic Ashwagandha”, debido a la falta de respaldo sanitario y las preocupaciones de seguridad. Se recomienda abstenerse de consumir estos productos hasta que se realicen más investigaciones y se garantice su seguridad y eficacia.

CONCLUSIÓN

En conclusión, *Withania somnifera* (Ashwagandha) tiene un potencial terapéutico en el manejo del estrés y la salud endocrina, pero la evidencia científica disponible es limitada y se necesitan más estudios de calidad. Además, no se cuenta con evidencia que demuestre el efecto directo en pacientes con migraña. Sumado a esto, y dado que no cuenta con un registro sanitario en el país, está incluida en el Listado de Plantas de Toxicidad Comprobada y considerando los efectos hepatotóxicos reportados se desaconseja su consumo debido a los riesgos asociados.

REFERENCIAS

1. Aguilar-Shea AL, Membrilla Md JA, Diaz-de-Teran J. Migraine review for general practice. *Aten Primaria*. 2022 Feb;54(2):102208. doi: 10.1016/j.aprim.2021.102208. Epub 2021 Nov 16. PMID: 34798397; PMCID: PMC8605054.
2. Silberstein, S. (Abril del 2023). *Migraña*. Manual MSD Versión para profesionales. <https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/cefalea/migra%C3%B1a>
3. Akhgarjand C, Asoudeh F, Bagheri A, Kalantar Z, Vahabi Z, Shab-Bidar S, Rezvani H, Djafarian K. Does Ashwagandha supplementation have a beneficial effect on the management of anxiety and stress? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Phytother Res*. 2022 Nov;36(11):4115-4124. doi: 10.1002/ptr.7598. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36017529.
4. Singh, G., Sharma, P. K., Dudhe, R., & Singh, S. (2010). Biological activities of *Withania somnifera*. *Ann Biol Res*, 1(3), 56-63.
5. Wiciński M, Fajkiel-Madajczyk A, Kurant Z, Kurant D, Gryczka K, Falkowski M, Wiśniewska M, Słupski M, Ohla J, Zabrzyński J. Can Ashwagandha Benefit the Endocrine System?-A Review. *Int J Mol Sci*. 2023 Nov 20;24(22):16513. doi: 10.3390/ijms242216513. PMID: 38003702; PMCID: PMC10671406.
6. Mandlik Ingawale DS, Namdeo AG. Pharmacological evaluation of Ashwagandha highlighting its healthcare claims, safety, and toxicity aspects. *J Diet Suppl*. 2021;18(2):183-226. doi: 10.1080/19390211.2020.1741484. Epub 2020 Apr 3. PMID: 32242751.
7. Speers, A. B., Cabey, K. A., Soumyanath, A., & Wright, K. M. (2021). Effects of *Withania somnifera* (Ashwagandha) on Stress and the Stress- Related Neuropsychiatric Disorders Anxiety, Depression, and Insomnia. *Current neuropharmacology*, 19(9), 1468–1495. <https://doi.org/10.2174/1570159X19666210712151556>
8. Harris KM, Gaffey AE, Schwartz JE, Krantz DS, Burg MM. The Perceived Stress Scale as a Measure of Stress: Decomposing Score Variance in Longitudinal Behavioral Medicine Studies. *Ann Behav Med*. 2023 Sep 13;57(10):846-854. doi: 10.1093/abm/kaad015. PMID: 37084792; PMCID: PMC10498818.
9. Euan Thompson, Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A), *Occupational Medicine*, Volume 65, Issue 7, October 2015, Page 601, <https://doi.org/10.1093/occmed/kqv054>
10. Arumugam V, Vijayakumar V, Balakrishnan A, B Bhandari R, Boopalan D, Ponnurangam R, Sankaralingam Thirupathy V, Kuppusamy M. Effects of Ashwagandha (*Withania Somnifera*) on stress and anxiety: A systematic review and meta-analysis. *Explore (NY)*. 2024 Nov-Dec;20(6):103062. doi: 10.1016/j.explore.2024.103062. Epub 2024 Sep 21. PMID: 39348746.

11. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [INVIMA]. (2023). *Listado de registros sanitarios de medicamentos (diciembre de 2023)*. <https://www.invima.gov.co/sites/default/files/Tramites-y-servicios/Consultas-registros-y-documentos-asociados/Medicamentos/Listados-Registros-Sanitarios-Medicamentos/2023/Diciembre/PAG%20WEB%20VIG%252.pdf>
12. Kale S, Lopresti A, Suri R, Garg N, Langade D. Safety and Efficacy of Ashwagandha Root Extract on Cognition, Energy and Mood Problems in Adults: Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Study. *J Psychoactive Drugs*. 2024 Nov 5:1-13. doi: 10.1080/02791072.2024.2424279. Epub ahead of print. PMID: 39498904.
13. Koturbash I, Yeager RP, Mitchell CA, Ferguson S, Navarro VJ, Paine MF, Roe AL. Botanical-induced toxicity: Liver injury and botanical-drug interactions. A report on a society of Toxicology Annual Meeting symposium. *Regul Toxicol Pharmacol*. 2024 Nov;153:105708. doi: 10.1016/j.yrtph.2024.105708. Epub 2024 Sep 19. PMID: 39304112; PMCID: PMC11556352.
14. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (Julio 2020). Listado de plantas tóxicas julio 2020 publicación. <https://www.invima.gov.co/sites/default/files/medicamentos-productos-biologicos/LISTADO-DE-PLANTAS-TOXICAS-JULIO-2020-PUBLICACION.pdf>